

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

DIVERSIFIKATSIYA TURLARI VA MEZONLARI

Tursunova Gulmira Rabbonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti «Turizm» kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchi

Annotatsiya: *Maqolada diversifikatsiya turlari va uning tasniflanishi korxonada misolida, diversifikatsiya strategiyasi va uning mezonlari turistik mahsulot raqobatbardoshligining shakllanishi haqidagi ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *diversifikatsiya turlari, diversifikatsiya mezonlari, turistik mahsulot, diversifikatsiya strategiyasi, bog'langan va bog'lanmagan diversifikatsiya, gorizontal va vertikal diversifikatsiya.*

Ilmiy yo'nalishda diversifikatsiya turlarini tasniflash masalasida yagona yoshdashuv mavjud bo'lib, unga ko'ra bog'liq bo'lgan va bog'liq bo'lmagan tarmoqlarni diversifikatsiya qilish mumkin. Shunga qarab, ular bog'langan va bog'lanmagan diversifikatsiyaga ajratiladi.

Bog'langan diversifikatsiya mavjud korxonada uchun tegishli va bog'langan yangi faoliyat turlarini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi diversifikatsiya korxonada salohiyatidan: moliyaviy, mehnat, resurs, marketing va boshqalardan yanada samarali foydalanishga olib keladi.

Bog'langan diversifikatsiya 2 ta vertikal va gorizontal turiga bo'linadi.

Gorizontal diversifikatsiyada mavjud ishlab chiqarish sikliga asoslanib yangi mahsulot yaratiladi. Shu bilan birga ishlab chiqarish xavfi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishi hisobiga kamayadi. Agar ma'lum sabablarga ko'ra mahsulotlardan birining narxi yoki talabi tushsa, korxonada boshqa mahsulotlarni realizatsiya qilishdan foyda olishni davom ettiradi.

Vertikal diversifikatsiya-mahsulot ko'rinishida ishlab chiqarishni ko'paytirish, ishlab chiqarish va texnologik zanjirda joylashgan ma'lum korxonaning asl mahsulotini chiqarish, bu harakat yuqori va pastga zanjir bo'ylab sodir bo'lishi mumkin. Vertikal diversifikatsiyada aynan bir xil ko'rinishdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirishda ishlab chiqarish zanjirida asosiy mahsulot ko'rinishida foydalanilgan-qo'shimcha qiymat zanjirida pastga bog'langan vertikal diversifikatsiya sifatida yoki asosiy mahsulot ko'rinishida-bog'langan vertikal diversifikatsiya qo'shimcha qiymat zanjirida yuqoriga ishlab chiqarish jarayonida foydalanilishi mumkin.

Bog'lanmagan (konglomerativ) diversifikatsiya korxonaga hech qanday aloqasi bo'lmagan, asosiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan yangi turdagi faoliyatini amalga oshiradi. Bu strategiya agar korxonada yetarli moliyaviy-iqtisodiy salohiyatga, yangi bozorga chiqish imkoniyatiga ega bo'lsagina ishlatiladi. Bog'lanmagan diversifikatsiya afzalliklari bo'lgani kabi kamchiliklari ham mavjud. Bog'lanmagan diversifikatsiya bir necha butunlay boshqa tarmoqlarda xavflarning tarqalishini, foyda barqarorligi uni bir sohada qisqartirishi va boshqa sohada kompensatsiya qilishi, moliyaviy resurslarga investitsiya qilishi uchun kattaroq manevrni o'z ichiga oladi.

Bir-biriga bog'lanmagan diversifikatsiya strategiyasining tan olingan ikkita kamchiligi mavjud: biznesning turli sohalarida boshqaruvning murakkabligi va raqobatbardosh qo'shimcha manbalarning, strategik muvofiqlikni ta'minlaydigan imtiyozlarning mavjud emasligidir. Yuqorida

keltirilgan diversifikatsiya strategiyalari amalda, qoida tariqasida, alohida ishlatilmaydi. Buning oʻrniga ular birlashadi va kesishadi, destinatsiyalarda turizmni rivojlantirish maqsadlari va vazifalariga javob beradigan yangi mahsulot va xizmatni shakllantiradi. Turistik mahsulot diversifikatsiya strategiyasidan maksimal foyda olish uchun hududlarda turizm sohasini rivojlantirish boʻyicha umumiy siyosatni hisobga olish, turistik ehtiyoj qobiliyatini qondirish uchun hududning imkoniyatlarini bilish juda muhimdir. Bu esa destinatsiyaning umumiy jozibadorligini oshiradi. Bundan tashqari agar ishlab chiqarilgan mahsulotlar bir-birini toʻldirsa, diqqatga sazovor joylar esa bir-biriga yaqin joylashganda diversifikatsiyani kuchaytirish mumkin. Bu kabi yangi muqobil ishlanmalar ommaviy turizm yoʻnalishlarini toʻldirish orqali raqobatbardoshlikni oshirishda yordam beradi. Oʻsish strategiyasini amalga oshirishda hududlarda butunlay boshqa turizm sohasini qoʻllab-quvvatlash choralarini, jumladan, turizm infratuzilmasi, taʼlim va malakali kadrlarni ish bilan taʼminlash kabilarni takomillashtirishni unutmash lozim. Shuning uchun hududlarni rivojlantirishda diversifikatsiya jarayoni katta ahamiyatga ega. Xususan, hududlar oʻzining original turistik mahsulotlarni rivojlantirishni, ularning yetarli miqdorini taʼminlash va turli-tumanligiga shuningdek, ularning oʻzaro taʼsiriga kafolat berish orqali qoʻllab-quvvatlash muhim sanaladi. Buning uchun hududlarning diversifikatsiya strategiyalarini: uning resurslari, istiqbollari, imkoniyatlari va xavflarini toʻgʻri rejalashtirish kerak boʻladi.

Diversifikatsiya strategiyasining bir qismi sifatida turistik mahsulot raqobatbardoshligining shakllanish bosqichlari boʻyicha bir qancha olimlar, jumladan, D.V.Sevastyanov, Ye.A.Djandjugazova, I.M.Sharafutdinov, L.G.Kiryanova va boshqalar oʻz tadqiqotlarida koʻrib oʻtganlar:

- Hududning ixtisoslashuvini uning tabiiy, demografik va iqtisodiy koʻrsatkichlari asosida aniqlash;
- Hududning raqobat muhitini tahlil qilishda uning boshqa hududlarga nisbatan oʻxshash va oʻziga xos tomonlarini koʻrib chiqish;
- Hududning turistik resurs salohiyati va ulardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash;
- Turistik infratuzilma holati boʻyicha tavsif berish;
- Turistik taklif tizimini aniqlab, olingan maʼlumotlar asosida tahlil qilish;
- Aniqlangan xususiyatlar asosida turistik mahsulotni shakllantirish.

1-rasm. Diversifikatsiya strategiyasining bir qismi sifatida turistik mahsulot raqobatbardoshligining shakllanish rejasi

Natijada, turistik mahsulot raqobatbardoshligini shakllantirishda hududning xususiyatlariga, undagi turistik resurslarga, muayyan hududning afzalliklariga, tabiatdan oqilona foydalanish, madaniy va moddiy merosga e'tibor berish muhim hisoblanadi. Turistlar ehtiyojining o'zgaruvchanligini inobatga olib, turistik tovar va xizmatlar taklifini turistik hududlar imkoniyatlariga ko'ra diversifikatsiya qilishga tayyor bo'lish kerak. Buning uchun hududlardagi turistik mahsulotlar taklifi moslashuvchan bo'lishi lozim. Bunday holda hududlar yoki destinatsiyalar hayotiy siklining davomiyligi oshadi.

Bir tomondan diversifikatsiya strategiyasini joriy qilish istiqbolli yechim hisoblanadi. Boshqa tomondan esa strategiya yetarli darajada xavfli hisoblanadi, chunki qanchalik yangi turistik mahsulotlarni ishlab chiqarishda, infratuzilma, kadrlar, axborot va boshqa jihatlarda kengroq iste'molchilar va manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun kengaytirishni talab qiladi.

Bundan tashqari, bozorga kirishda oz yoki umuman tajribaga ega bo'lmaganda ba'zi xavf alomatlari yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun turizm sohasida mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilishning afzallik va kamchiliklari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi

Bir qator manbalarga asoslanib (M.Abdelati, A.Weidenfeld, N.Zigern-Korn, J.Musyoki) turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilishni amalga oshirishning quyidagi istiqbollari belgilandi:

- Taqdim etiladigan xizmatlar sifatini oshirish uchun turli turistik xizmatlarni yetkazib beruvchilar o'rtasida ichki raqobatni rag'batlantirish;
- Diversifikatsiya turoperatorlarga foyda keltirmaydigan faoliyat turlarini aniqlash imkonini beradi;
- Marketing strategiyasi orqali hududning imidjini o'zgartirish imkonini beradi;
- Mavsumiylik omilini bartaraf qilish;
- Diversifikatsiya mezbon hududlar uchun tashrifi kutiladigan chet ellik turistlarga xizmat ko'rsatish maqsadida va taqdim etiladigan mahsulotlar sifatini oshirish imkonini beradi;
- Hudud va uning xizmat hamda mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish;
- Mahalliy kichik tadbirkorlik uchun iqtisodiy foyda (turistik harajatlar va aholining ish bilan bandligi);
- Qiyin iqtisodiy va boshqa sharoitlarda korxonaning omon qolishini kafolatlaydi;
- Turistik mahsulotlarda kelajakdagi bozor ehtiyojlarini rejalashtirish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, zamonaviy dunyoning beqaror sharoitida diversifikatsiya strategiyasini amalga oshirish xavflarni boshqarish, resurslarni qayta yo'naltirish, rivojlanishdagi nosimmetrikliklarni bartaraf etish, hududning rivojiga imkon berish va o'z holatini saqlab turishda ta'sirchan vositaga aylanadi. Shunday ekan, turistik mahsulotini diversifikatsiya qilishning asosiy maqsadi hududning raqobatbardoshligini ta'minlash, turizm bozorida uning o'rnini mustahkamlash va maksimal foyda olishdan iborat. Ayniqsa, pasayish va inqiroz davrida diversifikatsiyadan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Diversifikatsiya strategiyasining ijobiy tomonlarini tahlil qilganimizda uning salbiy tomonlarini ham unitmasligimiz kerak. Ushbu strategiya bo'yicha M.Abdelati, T.A.Ganeyeva ,

N.E.Smolyaninova, N.K.Moiseyeva va boshqalarning tadqiqot ishlarida muhokama qilingan. Biz ularning asosiylarini ko‘rib chiqamiz:

- Targ‘ibot, reklama va imij uchun yuqori harajat;
- Mavjud mahsulotlarga o‘xshash mahsulotlarning paydo bo‘lishi;
- Boshqaruvning murakkabligi, qo‘shimcha harajatlarga bo‘lgan ehtiyoj va turli tadbirlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilish uchun resurslar;
- Ta‘minot imkoniyatlari va bozor ehtiyojlari o‘rtasidagi nomuvofiqlik;
- Diversifikatsiyani rejalashtirish murakkab jarayon, shuning uchun fanlararo bilimlar, malakali xodimlar va aniq dastlabki hisob-kitoblarni talab qilishi;
- Yangi yo‘nalishda bilim va tajribaning yetishmasligi natijasida kelib chiqadigan qiyinchiliklar;
- Turli yo‘nalishlarda kapital va resurslarni “kamayishi”;
- Diversifikatsiya turli turizm sub‘ektlari va boshqalar o‘rtasidagi resurslar taqsimotida ichki ziddiyatlarni kuchaytirishi mumkin.

2-rasm. Harakatlanuvchi kuch va diversifikatsiya mezonlari

Biroq A.N.Petrovning fikriga ko‘ra, diversifikatsiya sabablari ancha murakkab va xilma-xildir. Diversifikatsiya uchun 3 ta omil muhim sanaladi: rahbariyat tomonidan qo‘yilgan maqsadlar, biznesning tashqi muhitdagi o‘zgarishlari va korxonaning resurs imkoniyatlari. Ushbu omillardan diversifikatsiyaning 3 ta mezoni yuzaga keladi: jozibadorlik, kirish harajatlari va qo‘shimcha foyda.

Birinchiidan, soha diversifikatsiyani amalga oshirish uchun jozibador bo'lishi lozim. Bu esa uzoq muddatli daromad keltirishini ta'minlashi mumkin. Bu faqat hozirgi bozor o'sishiga tayanmasligi kerak, bu faqat qisqa muddatli samara berishi mumkin. Ikkinchiidan, yangi faoliyatga kirish harajatlari asosiy ishlab chiqarish faoliyatiga putur yetkazadigan darajada yuqori bo'lmasligi kerak. Uchinchiidan, qo'shimcha imtiyozlar yangi sohaga kirishda tashkilotning barqarorligini, tashqi biznes muhitining o'zgaruvchanligiga moslashuvchanligini oshirishni ta'minlaydi. Natijada agar yuqoridagi 3 ta mezon qanoatlantirilsa, shundagina sohani diversifikatsiya qilish afzalroq yechim bo'la oladi. Aks holda qo'shimcha tahlil talab etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, beqaror va tez o'zgaruvchan turizm bozori taqdim etiladigan mahsulot va xizmatlarni yangilashni talab etadi. Diversifikatsiya esa turistik talabni barqarorlashtirish va mavsumiylik omilini kamaytirish uchun juda zarur. Shuni yodda tutish kerakki, diversifikatsiya strategiyasi hududning iqtisodiyoti, ijtimoiy, siyosiy va boshqa muammolariga qarshi kurasha olmaydi, lekin bunday vaziyatlarda turizm sohasini qo'llab-quvvatlashi, inqirozli vaziyatdan keyin tiklanish uchun mustahkam baza yarata oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tuxliyev I.S., Abduxamidov A.S. Turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. -T.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. -424b.
2. Ендовицкая Я.С. Направления диверсификации туристских продуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области для туристов из КНР. Выпускная квалификационная работа. Санкт-Петербург 2022 Ермишина Е.Б. Диверсификация регионообразующего производственного комплекса как приоритетное направление развития экономической системы депрессивного типа. Монография.-Краснодар:Изд-во ЮИМ, 2013. -155 с.
3. Жулина Е.Г., Мягкова Т.Л., Кацуба О.Б. Диверсификация деятельности предприятия: Спецвыпуск журнала. «Мастер продаж». - 2006
4. Прокофьева А.А., Косякова И.В. Диверсификация как один из способов развития бизнеса. Тезис. Россия, г. Самара.